

УДК 616.12-008.1-072.7
DOI 10.5281/zenodo.18456832
Научная статья

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЙРОПЛЕГИИ И АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В ТЕРАПИИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА

THERAPEUTIC POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF NEUROPLEGIA AND ALPHA-ADRENERGIC BLOCKERS IN THE TREATMENT OF CARDIOGENIC SHOCK

ДУНЧИЧ ЛИЛЯ ГРИГОРЬЕВНА,

*кандидат медицинских наук,
экс-заведующая инфарктным отделением,
Коммунальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи.*

DUNCHICH LILIA GRIGORYEVNA,

*Candidate of Medical Sciences,
Former Head of the Myocardial Infarction Department,
Communal City Clinical Emergency Hospital.*

В представленной статье рассматриваются принципы построения патогенеза кардиогенного шока, основанные на фундаментальных научных исследованиях, определяющих ключевые патофизиологические механизмы развития шока и средства воздействия на них. Речь идет о симпатoadrenalной системе и ее медиаторах — катехоламинах, а также морфо-функциональных особенностях микроциркуляции, роли этих структур в развитии и исходе кардиогенного шока. Анализируется информация, касающаяся характеристики медикаментов со свойствами альфа-адреноблокаторов, способных блокировать патогенные воздействия катехоламинов на ключевые механизмы развития кардиогенного шока. Также обсуждается целесообразность применения фибринолитиков на этапе внутрикапиллярного микротромбоза при кардиогенном шоке.

The present article examines the principles underlying the construction of the pathogenesis of cardiogenic shock, based on fundamental scientific research that identifies the key pathophysiological mechanisms of shock development and the means of influencing them. The focus is on the sympathoadrenal system and its mediators — catecholamines — as well as on the morphofunctional characteristics of the microcirculation and the role of these structures in the development and outcome of cardiogenic shock. Information concerning the characteristics of pharmacological agents with alpha-adrenergic blocking properties, capable of inhibiting the pathogenic effects of catecholamines on the key mechanisms involved in the development of cardiogenic shock, is analyzed. The feasibility of using fibrinolytic agents at the stage of intracapillary microthrombosis in cardiogenic shock is also discussed.

Ключевые слова: *инфаркт миокарда, кардиогенный шок, симпатoadrenalная система, катехоламины, альфа-адреноблокаторы, аминазин, гипоксия, гипоперфузия, капиллярный кровоток, микроциркуляция, микротромбоз, тромболитиз.*

Key words: *myocardial infarction, cardiogenic shock, sympathoadrenal system, catecholamines, alpha-adrenergic blockers, aminazine (chlorpromazine), hypoxia, hypoperfusion, capillary blood flow, microcirculation, microthrombosis, thrombolysis.*

Введение.
Кардиогенный шок (КШ) является ведущей причиной смертности при инфаркте миокарда на протяжении последних десятилетий. Частичное улучшение ситуации удалось достичь применением ранней коронарной реваскуляризации и средств механической поддержки кровообращения. Медикаментозная часть традиционной лечебной тактики, состоящая в основном из вазопрессоров и инотропов, не изменявшаяся на протяжении нескольких десятилетий, до настоящего времени не обеспечивала снижения смертности от инфаркт-ассоциированного КШ, которая оставалась стабильно высокой на уровне 40–60 %, и демонстрирует крайнюю актуальность дальнейшего поиска эффективных фармакологических препаратов, способных увеличить выживаемость пациентов при КШ [14; 24].

Цель настоящей статьи — анализ и обсуждение влияния симпатoadреналовой и микроциркуляторной систем на развитие кардиогенного шока и его исход, а также другие важнейшие факторы для построения эффективной терапевтической тактики в логике причинно-следственных связей.

Современная традиционная концепция КШ в качестве главного пускового механизма определяет снижение сердечного выброса и артериального давления, приводящие к тяжелой гипоперфузии тканей [7]. Лечение основано на немедленной стабилизации гемодинамических параметров с целью дальнейшей механической поддержки кровообращения и перевода в специализированное отделение. С этими целями медикаментозная терапия, состоящая, в основном, из инотропных препаратов и вазопрессоров, по-прежнему играет важную роль. В качестве традиционных средств используются инотропы, усиливающие и учащающие работу сердца с целью повышения сердечного выброса, а также вазопрессоры, призванные стабилизировать гемодинамику и артериальное давление для улучшения перфузии тканей. Главными направлениями терапевтической стратегии для КШ, кроме инотропного усиления сократительной функции миокарда, определены дополнительные фармакологические и механические средства гемодинамической поддержки. Раннее чрескожное коронарное вмешательство и аорто-коронарное шунтирование являются этиотропными методами лечения, применяемыми при КШ с поддержкой катехоламинами, инфузионной терапией, внутриаортальной баллонной контрпульсацией и активными чрескожными механическими вспомогательными устройствами [32; 39].

К рекомендованным препаратам относят катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин. Норадреналин, в отличие от дофамина и адреналина, обладает также способностью улучшать сократительную способность миокарда без существенного увеличения потребления кислорода миокардом и потенциально ослабляет ишемию миокарда и повреждение, связанное с вазоактивными веществами.

Добутамин — β_1 -адреномиметик — кардиотоническое средство негликозидной природы со свойствами вазодилататора, увеличивает сократимость миокарда и сердечный выброс, в меньшей степени влияет на сосудистый тонус, снижая последний. Вызывает коронарную дилатацию, увеличивая перфузию миокарда. В клинических условиях, как правило, используется в комбинации с вазопрессорами, подобно остальным инотропам.

Ингибиторы фосфодиэстеразы (например, милринон), повышая уровень цАМФ, приводят к инотропии, в кровеносных сосудах происходит вазодилатация. Эти эффекты служат для усиления сердечного выброса, снижения постнагрузки и уменьшения системного и легочного сопротивления. Милринон и добутамин рекомендованы для пациентов с нормальным артериальным давлением и сниженным сердечным выбросом.

Сенситизатор кальция (левосимендан) обладает как периферическими сосудорасширяющими эффектами, так и усиливает сократительную способность миокарда путем Ca^{2+} -зависимого связывания тропонина С. Обладает гемодинамическими эффектами, аналогичными эффектам ингибиторов ФДЭ (ИФДЭ) милринона. Кроме того, левосимендан имеет ак-

тивный метаболит с периодом полураспада >80 часов, что позволяет гемодинамическим эффектам сохраняться после завершения первоначальной инфузии.

Вазодилататоры (нитроглицерин и нитропруссид натрия) включены в перечень препаратов, рекомендованных Американской Ассоциацией Кардиологов (АСС) для лечения пациентов с КШ в случаях с нормальным артериальным давлением. Нитроглицерин с преимущественным венодилатирующим действием вызывает расслабление гладких мышц стенок сосудов, снижает давление в малом круге кровообращения, вызывает регрессию симптомов отека легких. Период выведения из плазмы крови $T_{1/2}$ составляет 2,5–4,4 часа.

Нитропруссид натрия — периферический вазодилататор быстрого и короткого действия за счет прямого миотропного действия. Снижает постнагрузку, напряжение левого желудочка и артериальное давление. $T_{1/2}$ из плазмы крови около 2 минут. Для лечения КШ, являющегося продолжительным процессом, потребуется вводить нитропруссид многократно, чрезмерно повышая суммарное количество препарата, при этом дополнительно вводя недопустимо высокую дозу токсичного тиоцианата — продукта биотрансформации нитропруссида, образующегося при взаимодействии с гемоглобином, с продолжительным $T_{1/2}$ около 3 дней. Накопленный тиоцианат, связываясь с митохондриальными цитохромами, нарушает окислительный метаболизм, клетки переходят на анаэробный метаболизм или гибнут [Партнерская конференция РЛС в рамках конгресса ИТМ — 2025].

Таким образом, каждый из рекомендованных для лечения КШ препаратов обладает свойствами, соответствующими требованиям традиционного патогенеза [33].

Однако имеются данные, что инотропные препараты/катехоламины и ИФДЭ III, разрешенные к применению для повышения сердечного выброса при КШ, достигают лишь кратковременного эффекта, при этом отрицательно влияя на выживаемость по причине проаритмического воздействия и повышения потребности миокарда в кислороде [22; 34]. Мета-анализ 21 рандомизированного плацебо-контролируемого исследования по использованию положительных инотропных препаратов негликозидного ряда продемонстрировал достоверное увеличение смертности в 1,58 раза, а при использовании β -стимуляторов — в 2,07 раза [26].

Вторым ключевым направлением терапии кардиогенного шока считается гемодинамическая поддержка, создаваемая вазопрессорами. Для этой цели рекомендован норадреналин как вазопрессор первой линии, наряду с добутамином — инотропом первой линии [21; 22; 31]. От этих препаратов ожидалось усиление системной вазоконстрикции и, в результате, повышения артериального давления, «стабилизации гемодинамики» и восстановления перфузии тканей и, в целом, снижения летальности от КШ. При этом во втором обновленном Кокрейновском обзоре (проведен поиск в Central, MEDLINE, Embase, CPCI-S Web of Science в октябре 2019, учтены также четыре реестра текущих испытаний) определены 19 исследований, включающих 2385 человек (от 53 до 73 лет). Проведено 11 сравнений, все против стандартной кардиологической помощи. Эти сравнения исследовали эффективность левосимендана против добутамина, эноксимона против добутамина, пироксимона или адреналина против нитроглицерина, адреналина против норадреналина, норадреналина против добутамина, милринона против добутамина, дофамина против милринона. Вывод: в настоящее время нет убедительных данных, подтверждающих какую-либо специфическую инотропную или вазодилатирующую терапию для снижения смертности у гемодинамически нестабильных пациентов с КШ [21; 24; 26]. Эксперты АСС по оценке и лечению КШ в консенсусном заявлении сообщили, что эти препараты используются в клинической практике для лечения КШ, но некоторые из них связаны с усилением побочных эффектов, включая аритмии и повышенное потребление кислорода миокардом. Поэтому комитет авторов рекомендует использовать вазоактивные препараты при КШ в самой низкой дозе, возможной для поддержания адекватной перфузии в течение кратчайшего времени. Рекомендации изложены в «Кратком консен-

сусном клиническом руководстве по оценке и лечению кардиогенного шока» [25; 35; 38]. Также в литературе обращается внимание на неблагоприятное действие на миокард инотропов и вазопрессоров, ухудшающих коронарное кровоснабжение и повышающих потребность миокарда в кислороде [2; 16; 34]. Международное исследование ALARM-HF пришло к выводу, что максимальная летальность при острой сердечной недостаточности наблюдается при применении вазопрессоров [16].

Не обеспечивают в достаточной мере снижение летальности при КШ и средства механической поддержки кровообращения [36; 37]. Представляют интерес и такие заключения: «Взаимодействие между гемодинамическим сопротивлением, сердечным наполнением давлением, изменением частоты сердечных сокращений и коронарным вазомоторным тонусом может негативно влиять на несоответствие потребности в кислороде миокардом в условиях кардиогенного шока. Избыточная активация инотропной деятельности вызывает стремительное истощение скудных энергетических резервов миокарда, и положительный эффект меняется на отрицательный, а мы этим фактически активно подталкиваем пациента к точке невозврата» [2].

В литературных источниках сообщается, что «отсутствие каких-либо положительных тенденций в профилактике, течении и прогнозе кардиогенного шока обусловлено отсутствием своевременного и адекватного воздействия на ключевые патогенетические механизмы прогрессирования этого осложнения» [14; 21; 40].

В последнее время при обсуждении КШ все чаще упоминается участие симпатoadреналовой системы в развитии шока, но не рассматривается патофизиологический механизм этого участия [10; 13; 24]. Без внимания остается роль катехоламинов в возникновении нарушений в общей и микроциркуляторной системах кровообращения при кардиогенном шоке. Такое разнотечение патогенеза КШ и отсутствие достаточно эффективных методов медикаментозной терапии при необоснованно высоком уровне летальности при инфаркт-ассоциированном шоке демонстрируют крайне высокую АКТУАЛЬНОСТЬ рассматриваемой темы. В этой связи представляется целесообразным рассмотрение представленных в литературе прошлых лет патофизиологических процессов, ведущих к возникновению, развитию и исходам кардиогенного шока, а также фармакологических подходов к данному вопросу [3; 8; 9; 15; 18; 28; 30].

Симпатoadреналовая система.

Симпатoadреналовая система — это физиологическое соединение между нейровегетативной системой и мозговым слоем надпочечников, играющее важнейшую роль в физиологическом ответе организма на внешние раздражители и являющееся неотъемлемой частью реакции организма на стресс, подготавливая его к быстрым и эффективным действиям. Инфаркт миокарда — это экстремальное повреждение жизнеобеспечивающего органа. Острое начало, тяжелейший болевой синдром, потеря значительной части (40 % и более) функционирующего миокарда создают критическую ситуацию со смертельной опасностью. Организм вступает в борьбу за выживание, используя возможности и средства, сформированные для этих целей в процессе эволюционного развития. Такие задачи возложены на нейровегетативную и эндокринную системы, немедленно реагирующие на экстремальное повреждение, резко увеличивая выброс в кровь большого количества нейромедиаторов и гормонов, в первую очередь катехоламинов — адреналина и норадреналина. Эти вещества по своему назначению перестраивают все органы и системы, особенно сердечно-сосудистую систему, а также метаболизм, создавая условия для выживания [13; 27–30]. В первую очередь обеспечиваются благоприятные условия для кровоснабжения жизненно важных органов (мозг и сердце, частично легкие), в наибольшей степени чувствительных к гипоксии. Это происходит за счет уменьшения или полного (в тяжелых случаях) отключения периферического кровообращения путем артериальной и артериолярной вазоконстрикции под воздействием α -адреномиметика

норадреналина. Этот процесс распространяется на микроциркуляцию, в которой происходит доставка кислорода и перфузия тканей, обеспечивающие все метаболические процессы [8; 9; 22].

Катехоламины.

Катехоламины — гуморальные агенты симпатoadреналовой системы — это физиологически активные вещества, являющиеся медиаторами (норадреналин) и гормонами (адреналин) нейровегетативной или адренергической системы. Катехоламины — важное звено адаптационно-приспособительных механизмов. Общая направленность влияния катехоламинов состоит в мобилизации систем организма для обеспечения активной деятельности при стрессовых ситуациях. Через катехоламины осуществляется регуляция общих и локальных физиологических реакций, направленных на сохранение гомеостаза организма и адаптацию его к изменяющимся условиям окружающей и внутренней сред. Биологическая активность катехоламинов обусловлена их свойствами связываться и воздействовать на адренореактивные системы клеток, то есть на адренорецепторы. Проявлению биологической активности катехоламинов можно воспрепятствовать путем введения адренолитических средств, то есть путем блокады адренорецепторов. Адреналин — «гормон тревоги», и норадреналин как медиатор нервных функций участвуют в формировании общего адаптационного синдрома с самого первого этапа воздействия возбуждающего агента. Выраженный болевой синдром сопровождается активацией симпатического и надпочечникового отделов симпатoadреналовой системы [1; 8; 15; 17; 27; 28; 30]. Поскольку инфаркт миокарда — это экстремальное повреждение главного жизнеобеспечивающего органа, то и реакция симпатoadреналовой системы крайне интенсивная с выделением очень большого количества катехоламинов, ответ организма на которые быстро приобретает патологический характер, формируя шок. Главное свойство адреналина — инотропное воздействие на сердце, резко увеличивающее силу и частоту сердечных сокращений. На сердце, поврежденное инфарктом, ложится повышенная, часто непосильная нагрузка по преодолению развивающихся нарушений и компенсации выпавшей функции миокарда в зоне некроза и в расширенной перинфарктной области с ишемизированными, оглушенными и гибернированными нефункционирующими миоцитами. В таком состоянии сердце вынуждено резко увеличивать силу и частоту сокращений под воздействием огромного количества эндогенных катехоламинов, поступивших в кровь в условиях формирующейся шоковой реакции. Очевидно, что дополнительное введение инотропов и вазопрессоров только усиливает действие эндогенных катехоламинов, ускоренно истощающее энергетические ресурсы миокарда, еще больше снижая сократительную способность миокарда [2; 27].

Норадреналин — α -адреномиметик и сильнейший вазопрессор, создающий централизацию кровообращения за счет вазоконстрикции, уменьшающей кровоснабжение периферических и висцеральных органов [2; 6; 13; 27]. Наблюдая в клинике повышение уровня катехоламинов в плазме крови больных инфарктом миокарда, академик П. Е. Лукомский пришел к выводу о большом значении изменения уровня катехоламинов в плазме крови для понимания процессов, происходящих в организме больного инфарктом миокарда, «а именно гиперкатехоламинемия может стать патогенетическим фактором, приводящим к чрезмерному повышению тонуса артериол и возрастанию общего периферического давления» [9].

В обзоре 2024 г. [The Lancet] сообщается, что симпатическая и нейрогормональная активация, нейрогенное высвобождение катехоламинов, повышенное системное сосудистое сопротивление и активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы составляют патофизиологическую основу классического так называемого холодного шока. Адренергическая вазоконстрикция увеличивает постнагрузку левого желудочка и напряжение стенки его, еще больше снижая сердечный выброс [24].

Изучая патофизиологию кардиогенного шока совместно с Е.И. Чазовым, Ю.Б. Белоусо-

вым, В. Люсовым, академик П. Е. Лукомский пришел к выводу: «У больных инфарктом миокарда, осложненным КШ, наблюдается снижение сердечного выброса, среднего артериального давления и увеличение общего периферического сопротивления, однако дальнейшее течение шока и его исход решаются на периферии в системе микроциркуляции, где происходят тяжелейшие расстройства тока крови и связанные с ними реологические нарушения» [9].

Микроциркуляция.

Как следует из современных литературных источников, так и из современных клинических рекомендаций, при обсуждении патогенеза КШ не учитываются важнейшие морфофункциональные особенности микроциркуляции и ее роль в гемодинамических и трофических расстройствах при КШ. Встречаются лишь отдельные общие упоминания об участии микроциркуляции в КШ [7; 13; 21; 24]. Поскольку микроциркуляторное русло — это структура, в которой происходят главные трофическая и распределительная функции всей кровеносной системы, представляется целесообразным рассмотрение ее морфофункциональных особенностей.

Термин «микроциркуляция» впервые появился в 1954 году, когда группой отечественных ученых под руководством академика АМН СССР В. В. Куприянова были начаты работы по изучению конструкции и всех компонентов капиллярного русла, являющихся путями кровотока в микроциркуляторном русле. Указанная проблема возникла на фундаменте фактов, полученных анатомами и гистологами при изучении эндотелия сосудов, стенки капилляров, иннервации кровеносных сосудов, а также лимфатических капилляров и сосудов. В результате была создана концепция микроциркуляции, впервые заявленная в 1972 году авторами: академиком В. В. Куприяновым и соавт. В опубликованных работах была защищена правомерность термина «микроциркуляторное русло», в состав которого по морфофункциональным показателям были включены артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и вены, а также артериоло-венулярные анастомозы. Собственно, был сформулирован закон о разделении периферического кровотока на трансапикалярный и юстапикалярный. Определено, что микроциркуляторная система — это подсистема сердечно-сосудистой системы с позиции системно-структурного анализа; обладает относительной независимостью, занимает место в ряду главнейших функций организма, отнесена авторами к системам первого порядка [8].

Рис. 1. Структурный элемент микроциркуляторной системы.

На рисунке представлено схематическое изображение одной структурной единицы микроциркуляторной системы, включающей пять звеньев:

1. Артериолы — наиболее дистальные звенья артериальной системы.
2. Прекапилляры или прекапиллярные артериолы — промежуточное звено между артериолами и истинными капиллярами.
3. Капилляры.
4. Посткапилляры или посткапиллярные вены.
5. Вены — корни венозной системы.

Между ними проходит артериоло-веноулярный анастомоз (по В. В. Куприянову). «Все эти звенья снабжены механизмами, обеспечивающими проницаемость сосудистой стенки и регуляцию кровотока на микроскопическом уровне. Микроциркуляция крови регулируется работой мускулатуры артерий и артериол, а также особых мышечных сфинктеров, существование которых предсказал И. М. Сеченов и назвал их „кранами“» [17]. Такие сфинктеры находятся в пре- и посткапиллярах.

И. П. Павлов писал: «Мышцы артериол, как краны, пускают кровь в капилляры, когда это необходимо» [15]. Одни сосуды микроциркуляторного русла (артериолы) выполняют преимущественно распределительную функцию, а остальные (прекапилляры, капилляры, посткапилляры и вены) — преимущественно трофическую (обменную).

Кроме названных сосудов, отечественными анатомами доказана принадлежность к микроциркуляторному руслу артериоло-веноулярных анастомозов, имеющих во всех органах и представляющих пути укороченного тока артериальной крови в венозное русло, минуя капилляры. Артериоло-веноулярные анастомозы делят терминальный кровоток на два пути движения крови:

1. Транскапиллярный — служащий для обмена веществ.
2. Юстаккапиллярный — необходимый для регуляции гемодинамического равновесия внекапиллярного тока крови.

Последний совершается благодаря наличию прямых связей (шунтирование) между артериями и венами — артерио-венозные анастомозы, и артериолами и венами — артериоло-веноулярные анастомозы.

Микроциркуляторное русло представляет не механическую сумму различных сосудов, а сложный анатомо-физиологический комплекс, состоящий из 7 звеньев (5 кровеносных, лимфатического и интерстициального), обеспечивающих основной жизненно важный процесс организма — обмен веществ, то есть перфузию тканей.

Кровоток в капиллярной сети регулируется прекапиллярным сфинктером, образованным множеством ориентированных гладких миоцитов, расположенных в зоне перехода прекапиллярной артериолы в капилляры. Когда сфинктер сокращается, ответвляющиеся капилляры закрыты, капиллярное русло не функционирует. Это происходит под воздействием α -адреностимуляторов на сфинктеры и артериолы, снабженные α -адренорецепторами.

Таким свойством обладает норадреналин — адреномиметик, под воздействием которого останавливается кровоток из артериол, несущий кислород и питательные вещества в капилляры; капиллярная сеть пустеет, перфузия прекращается. Этот фактор лежит в основе гипоксии и гипоперфузии при шоке в организме, переполненном катехоламинами, в частности норадреналином.

Особое значение имеет прекапиллярный сфинктер в развитии патологии. Гладкомышечные клетки прекапиллярных сфинктеров обладают сверхчувствительностью к катехоламинам (адреналину, норадреналину), например, в 100 раз большей по сравнению с аналогичной клеткой артериолы. Прекапиллярный сфинктер реагирует сокращением даже на ничтожные дозы катехоламинов: его просвет сужается, и через прекапиллярный сфинктер не может пройти ни один эритроцит. К тканям, кровоснабжение которых идет через капиллярные

сети, сохранится приток плазмы, но не попадет кислород, переносимый эритроцитами. Следствием сужения прекапиллярного сфинктера в ответ на катехоламины является гипоксия тканей и органов, кровоснабжаемых капиллярными сетями [8].

Внутрисосудистые нарушения микроциркуляции заключались в замедлении кровотока вплоть до полной остановки (стаз), агрегации эритроцитов в виде «монетных столбиков», плазматизации сосудов. Во внесосудистом пространстве отмечалась реакция тучных клеток на чрезвычайное воздействие.

Возрастало высвобождение катехоламинов из адренергических нервных окончаний, оплетающих и иннервирующих микрососуды. Увеличивалось число артериоло-венулярных анастомозов. Это рассматривалось как адаптивная реакция микроциркуляторного русла на повреждение [8].

Таким образом, микроциркуляторная система, функционируя под управлением нейроэндокринной системы и её агентов — катехоламинов, при кардиогенном шоке с гиперкатехоламинемией, в целях адаптации организма в экстремальной ситуации отключает капиллярный кровоток в периферических органах вне непосредственной связи с нарушениями миокардиальной функции [6,8].

Восстановить кровоток в системе микроциркуляции возможно путем нейтрализации возбуждающего действия на адренергические структуры всей сердечно-сосудистой системы, особенно на уровне микроциркуляторных структур. Таким образом, убедительно продемонстрирована ключевая роль симпатoadреналовой системы и её медиаторов — катехоламинов, которые являются важнейшим компонентом патогенеза КШ и должны быть главной мишенью для медикаментозного воздействия при построении лечебной стратегии КШ.

Весьма логичным было использование для этих целей прямого антагониста катехоламинов — аминазина. В то же время вполне очевидна несовместимость норадреналина с морфофункциональным состоянием микроциркуляторного русла и кровотока в нём при КШ — в условиях избыточной активации эндогенного инотропа — адреналина с дополнением рекомендованных инотропов, которые стремительно истощают скудные энергетические ресурсы больного миокарда, в итоге снижая сердечный выброс, утяжеляя течение и прогноз КШ.

Согласно учению о микроциркуляции, получившему развитие благодаря работам отечественных и зарубежных анатомов, физиологов, патологов и клиницистов, микроциркуляция представляет собой фундаментальный процесс, определяющий конечную цель функционирования сердечно-сосудистой системы и играющий ключевую роль в трофическом обеспечении тканей и поддержании метаболизма.

Новая концепция шока А. Лабори.

Решение вопроса реального патогенеза КШ и соответствующей терапевтической стратегии было найдено французскими учёными. Представители французской школы под влиянием Leriche склонны были считать, что происхождение вазомоторных расстройств, ярким примером которых является шок, связано с активацией вегетативной нервной системы. Такой подход определил последующие исследования патофизиологии шока, осуществлённые французскими учёными под руководством патофизиолога А. Лабори.

Кроме патофизиологических процессов большое внимание уделялось глубокому изучению метаболических механизмов в клетке и органах, а также влиянию нейромедиаторов, гормонов, ингибиторов и активаторов ферментов, взаимодействию метаболизма и функции нервной системы, регуляции метаболических процессов и прочего. Результатом явилось создание научного направления — агрессология — и на этой основе «Новой Концепции Шока», а также патогенетически обоснованной медикаментозной терапии шока под названием «Гибернация искусственная», что нашло понимание в отечественной медицинской среде прошлого столетия и отражение в Большой Медицинской Энциклопедии [1; 9; 28–30].

Основоположник лечебного метода «Гибернация искусственная» — французский патофизиолог А. Лабори. Согласно его взглядам, основу начальной реакции на повреждение составляет рефлекторная деятельность вегетативной нервной системы с выделением медиаторов и других биологически активных веществ (адреналина, ацетилхолина, гистамина, серотонина) и деятельность эндокринной системы, главным образом гипофиза и надпочечников. Это первичный синдром повреждения.

Вторичный синдром повреждения — нарушения и расстройства органические, связанные с дисгармоничностью некогда защитных реакций, утративших своё приспособительное значение. Помощь организму в борьбе с грозными нарушениями может осуществляться достижением такого состояния, при котором реакция будет значительно снижена, что поможет организму пережить период наибольшего повреждающего воздействия и в последующем восстановить нарушенное равновесие.

Поиски средств (на протяжении 10 лет), обладающих подобными свойствами, завершились внедрением в клиническую практику большой группы фармацевтических препаратов — производных фенотиазина (главным представителем которых является хлорпромазин — аминазин), получивших название нейроплегии, а вызванное ими своеобразное состояние было названо нейроплегией — основной искусственной гибернации (работа выполнена под руководством А. Лабори) [27–30].

«Методика проведения искусственной гибернации включает применение фармакологических средств в виде смесей, т. н. литических коктейлей, которые вводят больному по определённым правилам:

1. Для осуществления необходимой нейроэндокринной блокады целесообразно использовать несколько препаратов с известным фармакологическим действием.
2. Препараты следует вводить малыми дозами, что оправдано их взаимно потенцирующим действием.
3. Необходимо дробное, постепенное введение препаратов (это особенно важно при шоке), чтобы избежать резких сдвигов неустойчивого равновесия физиологических функций больного.
4. Применение лекарственных средств должно быть непрерывным, так как синдром реакции длится дольше воздействия, его вызвавшего.
5. Состав коктейля меняют при длительной гибернации ежедневно, чтобы избежать привыкания.

Основной литический коктейль №1 включает: аминазин — 50 мг (2 мл 2,5 % р-ра), дипразин (2 мл 2,5 % р-ра), долозал — 100 мг /по 2 мл 2 % р-ра/ или промедол — 40 мг /2–4 мл 2 % р-ра/, всего 6 мл. Суточная доза вводится дробными дозами по 0,5–1,0 мл. В последующем переходят к коктейлю, содержащему аминазин 50–100 мг, дипразин 50–100 мг, долозал 100–200 мг или промедол 40–80 мг, перфузионную жидкость — 1000 мл.

Гибернация искусственная сопровождается характерными сдвигами в сознании больного: больной спит, но может быть разбужен. Глаза закрыты, зрачки сужены, роговичный рефлекс сохранен. Кожные покровы сухие, теплые, бледно-розового цвета. Губы и ногтевые ложа бледно-розовые, цианоз отсутствует. Систолическое артериальное давление понижено на 15–25 мм рт. ст., пульс — 90–100/мин, дыхание — 12–20/мин, температура — 35,6–36 градусов.

Неудачи при проведении гибернации связаны с нарушением методики проведения. При применении больших доз препаратов возможно глубокое и трудно обратимое угнетение компенсаторных реакций, связанное с выраженной нейроэндокринной блокадой, что препятствует проведению корригирующей терапии.

Аминазин.

Аминазин — нейролептик из группы фенотиазинов — антагонист катехоламинов. Ока-

зывает также блокирующее действие на α -адренорецепторы и подавляет высвобождение гормонов гипофиза и гипоталамуса. Благодаря перечисленным характеристикам аминазин в небольших дозах способен блокировать ключевые патологические механизмы кардиогенного шока, созданные катехоламинами: блокируя α -адренорецепторы, устраняется спазм артериоларных и прекапиллярных сфинктеров и восстанавливается капиллярный кровоток с доставкой к тканям кислорода и продуктов обмена, активируются метаболические процессы в тканях. Уменьшение артериальной вазоконстрикции снижает напряжение в артериальной системе, прекращает артерио-венозный сброс крови, депонированные массы крови постепенно возвращаются в общее кровяное русло, увеличивая возврат крови к сердцу и повышая артериальное давление.

Аминазин также оказывает существенную поддержку сократительным возможностям миокарда, уменьшая постнагрузку, улучшая коронарную микроциркуляцию и перфузию, успокаивая затратный режим работы и переводя метаболизм в более экономный режим. Осуществляется так называемая фармакодинамическая блокада и кардиоплегия, способствующие выживаемости в критической ситуации [28].

Аминазин обладает ещё одним весьма выгодным свойством — длительным периодом полувыведения — 30 часов. Это даёт возможность, вводя препарат дробными дозами и регулируя темп введения и кумулятивное накопление препарата в крови пациента, обеспечить постепенное восстановление капиллярного кровотока и постепенное обратное перераспределение депонированных масс крови без опасных гемодинамических перепадов, а также контролировать весь процесс и обойтись весьма небольшой суммарной дозой аминазина на весь цикл лечения шока — 25–60 мг препарата для одного пациента. Такой метод клинического титрования также позволяет не переходить предел, за которым избыточная блокада несоответствующей дозой аминазина может перевести вазоконстрикцию в состояние коллапса со снижением артериального давления.

Именно быстрое преодоление этого предела аминазином в случае одномоментного применения его в официальных дозах (25 мг в 1 мл раствора), предназначенного для лечения пациентов с нервными расстройствами, способно вызвать резкое снижение АД, плохо контролируемое из-за длительного периода полувыведения этого препарата, что явилось в прошлые годы причиной появления термина «неуправляемая гипотензия». Этот факт породил страх перед применением аминазина при шоке со сниженным артериальным давлением и спровоцировал забвение достижений науки прошлого поколения.

Взамен появилась гипнотизирующая своей простотой, ненапрягающая формула патогенеза кардиогенного шока: снижение сердечного выброса вызывает снижение артериального давления, гипоксию и гипоперфузию тканей. Принята соответствующая лечебная стратегия, ключевыми препаратами определены инотропы и вазопрессоры. При этом наблюдаются противоречия с процессами, происходящими в симпатoadреналовой и микроциркуляторной системах [30].

Гемокоагуляционные процессы.

Весьма активно в литературе обсуждается вопрос внутрикоронарного тромбоза как виновника возникновения инфаркта миокарда и его осложнений, в том числе КШ. Соответственно рассматривается целесообразность использования антикоагулянтной и фибринолитической терапии на раннем этапе тромбоза с целью предупреждения развития инфаркта миокарда, а с ним и кардиогенного шока [3; 5; 9; 11; 18; 19].

Гемокоагуляционные нарушения в виде внутрикапиллярного микротромбоза — один из ключевых факторов, полностью отключающих поступление кислорода и перфузию тканей. В процессе развития тяжёлого шока при появлении признаков начинающегося внутрисосудистого микротромбоза (мраморный рисунок кожи на фоне цианоза, капилляроскопические признаки образования сладжа, при положительном лабораторном тесте на D-димеры —

продукты деградации фибрина) также необходимо рассмотреть вопрос о назначении фибринолитической терапии [3; 5; 41].

Таким образом, процессы, происходящие в организме при КШ, не ограничиваются слабостью поврежденного миокарда и связанными с этим гипоксией и гипоперфузией тканей, но включают ряд процессов не менее важных для адекватного фармакологического воздействия с целью достижения позитивного результата.

Пути решения ключевых вопросов КШ, сформулированные в Новой Концепции Шока, с удовлетворением принимались и в отечественной медицинской среде. Появились и быстро приживались новые понятия: вазоконстрикция, микроциркуляция, метаболический ацидоз, перфузия, диссеминированный микротромбоз, нейроплегия.

Опыт применения аминазина в составе нейроплегических смесей с первых часов инфаркта миокарда без использования прессорных аминов (катехоламинов) приобретён врачами кардиологических бригад Львовской станции скорой помощи (1976–1977 гг.). В эти годы в результате использования нейроплегических смесей с аминазином при исключении прессорных аминов на догоспитальном и госпитальном этапах инфаркта миокарда в сравнении с 1972 годом (лечение кардиогенного шока прессорными аминами), произошло снижение частоты возникновения шока (с 11,9 % до 8,9–7,1 %) и летальности от него (с 65,8 % до 25,7 % и 22,2 % соответственно по годам).

В 1979 г. была защищена кандидатская диссертация: «Микроциркулярные аспекты лечения шока при инфаркте миокарда» по материалам инфарктного отделения Львовской городской клинической больницы скорой помощи, в котором для лечения кардиогенного шока использовалась концепция шока А. Лабори, адаптированная к особенностям инфаркта миокарда.

Анализировались результаты начального 7-летнего периода работы отделения, в течение которых госпитализирован 1231 больной трансмуральным и крупноочаговым Q-инфарктом миокарда, в их числе 900 мужчин, 331 женщина. Кардиогенный шок развился у 104 больных (8,4 %), в том числе у 75 мужчин, 29 женщин, тяжелый шок — 73 больных, шок средней тяжести — 31 больной (по классификации П. Е. Лукомского).

Первая догоспитальная помощь: литическая смесь — аминазин от 0,2 мл 2,5% раствора до 0,5 мл 2,5% раствора + промедол 40 мг + супрастин 20 мг внутримышечно, доза аминазина зависела от исходного уровня АД. Далее в стационаре через инфузионную систему, заполненную 10% раствором глюкозы с добавлением инсулина (1 ед. на 4 г глюкозы), вводили по 2,5 мг аминазина через каждые 15–30 или более минут под контролем периферических симптомов гипоперфузии, АД, ЦВД, почасового диуреза и данных капилляроскопии, pH крови и показателей кислотно-щелочного равновесия (по методу Аструпа) в динамике; параллельно назначался гепарин по общепринятой схеме.

В случае глубоких нарушений микроциркуляции (длительный долечебный период — более 4–6 часов), нарастания признаков гипоперфузии, олигурии и ацидоза, а также сладжа, определяемого при капилляроскопии на фоне лечения, данное состояние расценивалось как внутрисосудистое свертывание крови и принималось решение о применении фибринолитического средства совместно с гепарином при продолжении фракционного введения аминазина. Катехоламины были полностью исключены из терапевтического процесса. Проводилась коррекция функционирования жизнеобеспечивающих органов.

Капилляроскопическое исследование проведено у 50 пациентов. При шоке средней тяжести (18 больных) преобладали вазомоторные нарушения и начальные изменения внутрикапиллярного кровотока. Такие изменения были устранены введением аминазина. При шоке тяжелой степени преобладали нарушения внутрикапиллярного кровотока с выраженным сладж-феноменом. У 13 из 20 больных удалось вызвать обратное развитие микроциркуляторных и гемодинамических нарушений аминазином и гепарином; однако впоследствии —

через несколько (2–4) дней — у шести из них развился синдром острой дыхательной недостаточности, расцененной как шоковое легкое, в этих случаях комплекс лечения пришлось дополнять урокиназой.

У семи больных нарушения внутрикапиллярного кровотока нарастали, достигая степени полного стаза. Эти больные умерли, не выходя из шока. Гистохимическое исследование ткани лёгких в этих случаях демонстрировало диссеминированный микротромбоз.

У 14 человек с тяжелым шоком, леченных аминазином и гепарином без положительного эффекта, комплекс лечения дополнялся урокиназой, после чего наступило постепенное клиническое улучшение и восстановление нормального капиллярного кровообращения без сладжа и тромбов. 10 из них выздоровели и выписаны, четверо больных, выведенные из состояния шока, впоследствии умерли от других причин.

Ещё 20 больных выписаны с выздоровлением; четверо из них после нормализации состояния через несколько дней умерли от других причин. Кроме того, четверо больных с особенно тяжелыми микроциркуляторными нарушениями до полного стаза капиллярного кровотока умерли, не выходя из шока. Всего из 104 больных с кардиогенным шоком умерли в стационаре 23 (22,1 %) человека (5 женщин, 18 мужчин). Наиболее частым непосредственным механизмом смерти был терминальный отёк лёгких (13 случаев).

В процессе фракционного введения малых доз аминазина больным с КШ наблюдалось постепенное исчезновение симптомов гипоперфузии: конечности и кожа становились сухими, теплыми с бледно-розовой окраской, постепенно повышалось АД, в том числе в случаях с неопределявшимся ранее АД, начинал определяться и наполняться пульс на периферических артериях. Нормализовывались диурез, метаболизм, рН крови. Лечение аминазином продолжалось до полного устранения всех проявлений шока. В целом на полный цикл лечения одного больного тратилось от 25 до 60 мг аминазина [3].

В процессе лечения больных инфарктом миокарда, осложнённым кардиогенным шоком, отмечалось, что аминазин, применённый на стадии вазомоторных нарушений, устраняет эти изменения и предупреждает развитие внутрисосудистого диссеминированного микротромбоза. При более тяжёлых нарушениях внутрикапиллярного кровотока со сладж-феноменом наилучший результат достигался при комплексном лечении аминазином с тромболитиком [3]. В целом при лечении пациентов с КШ аминазин проявил высокую эффективность на всех стадиях лечения, совместное применение аминазина с тромболитическими средствами демонстрировало ключевую роль этих препаратов в лечении тяжёлых форм кардиогенного шока. Здесь также работает принцип «фактор времени — фактор успеха». По изложенным наблюдениям, продолжительность течения шока и тяжесть его зависели от длительности долечебного периода, возраста пациентов, состояния их внутренних органов, коморбидных заболеваний. От временного фактора зависело и наступление необратимости при тяжелом КШ, которое начиналось примерно после 6–8 часов от начала заболевания, при выраженном внутрисосудистом диссеминированном тромбозе, глубоком нарушении метаболизма и появлении признаков почечной и печёночной недостаточности. Тем не менее у части таких больных удавалось добиться выздоровления, применяя фибринолитические средства и низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, эноксапарин) на фоне продолжавшегося введения аминазина методом клинического титрования [3], а также гипертонической глюкозы с инсулином.

Общий результат применения представленной тактики лечения КШ выражался в уменьшении тяжести течения шока и снижении летальности от него, а применение в первые часы способствовало предупреждению или смягчению развития шока [3].

В анализируемый период хирургические методы коронарной реваскуляризации в стране еще не применялись. Из фибринолитиков в наличии были только фибринолизин и урокиназа (активатор фибринолиза), которая изготавливалась из человеческой мочи в Львов-

ском НИИ гематологии и переливания крови в ограниченных количествах по специальному соглашению.

Выводы.

1. В свете крайней актуальности поиска эффективной медикаментозной терапии КШ представляется целесообразным современными методами дополнительно исследовать состояние симпатoadренальной системы и её медиаторов и гормонов, а также морфофункционального состояния микроциркуляторного русла при КШ; более глубоко изучить воздействие вазодилататоров, особенно α -адреноблокаторов, на изменения в сердечно-сосудистой системе при КШ для решения вопроса о применении их в современной терапии КШ.

2. Для лечения инфаркт-ассоциированного шока патогенетически обоснованным является применение препаратов симпатолитического и α -адреноблокирующего действия.

3. Аминазин (хлорпромазин) соответствует требованиям адекватного и эффективного средства борьбы с шоком на всех этапах его развития.

4. Применение аминазина в составе литических смесей в первые часы инфаркта миокарда способно снижать частоту развития кардиогенного шока. Использование аминазина в составе литических смесей на ранних этапах шока может предупредить развитие более тяжёлых микроциркуляторных расстройств и нарушение перфузии тканей, тем самым снизить частоту развития шока.

5. Эффективность и безопасность применения аминазина обеспечивается фракционным введением малых доз препарата методом клинического титрования.

6. При глубоких изменениях в микроциркуляторной системе, обусловленных гемокоагуляционными нарушениями, восстановление эффективной перфузии может быть достигнуто применением фибринолитических средств при условии открытия аминазином капиллярного кровотока и, таким образом, возможности доставки фибринолитиков к месту назначения — в капилляры.

7. Совместное применение аминазина с фибринолитическими средствами на практике демонстрировало ключевую роль такой комбинации в лечении тяжёлых и поздних форм кардиогенного шока.

8. Использование предлагаемой тактики медикаментозной терапии шока при инфаркте миокарда в совокупности с коронарной реваскуляризацией и средствами метаболической поддержки позволяет ожидать дальнейшее повышение выживаемости пациентов при кардиогенном шоке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петровский Б. В. Большая медицинская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 3-е издание. 1976. 584 с.
2. Гордиенко А. В., Литовский И. А., Рейза В. А., Голиков А. В. Каким препаратам можно отдать предпочтение при кардиогенном шоке? // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2022. Т. 24, №3. С. 14–21.
3. Дунчич Л. Г. Микроциркуляторные аспекты лечения шока при инфаркте миокарда: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Каунас. 1979. 19 с.
4. Жмерецкий К. В. Микроциркуляция и влияние на неё лекарственных препаратов разных классов при сердечно-сосудистых заболеваниях: автореферат дис. ... доктора медицинских наук. Хабаровск, 2008. 47 с.
5. Зеропно Д. Д., Лукашевич Л. С. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови как основное проявление шока // Архив Патологии. 1983. Т. 45, №2. С. 13.
6. Зорькин А. А., Нигуляну В. Й. Гипофизарно-адреналовая система и метаболизм при шоке. Кишинев, 1977. 131 с.

7. Григорьев Е. В., Баутин А. Е., Киров М. Ю., Шукевич Д. Л., Корнелюк Р. А., Кецкало М. В., Левит А. Л., Ефремов С. М., Бабаев М. А., Пионтек А. А. Кардиогенный шок. Клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» // Вестник интенсивной терапии имени А. И. Салтанова. 2025. №. 1. С. 7–31. DOI 10.21320/1818-474X-2025-1-7-31.
8. Куприянов В. В. Морфология и функциональное значение микроциркуляции. Лекция, Москва, 1974. 25 с.
9. Лукомский П. Е. Инфаркт миокарда. Актовая речь. М.: Второй московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова. 1971. 37 с.
10. Миронков А. Б., Прямиков А. Д., Цветков Р. С., Абашин М. В. Кардиогенный шок: современные аспекты лечения // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2014. №7(1). С. 60–66.
11. Набережная И. Г., Маянская С. Д. Проблемы догоспитального тромболизиса при инфаркте миокарда и их решения // Практическая медицина. 2011. №4(52). С. 22–28.
12. Насонкин О. С., Пашковский Э. В. Нейрофизиология шока. Л., 1984. 150 с.
13. Общие принципы лечения шока // ФГБУ клиническая больница 1. 2016. URL: <https://volynka.ru/Articles/Text/1312> (дата обращения: 10.12.2025).
14. Ryabov V.V., Panteleev O.O., Kercheva M.A., Gorokhovskiy A.A., Syrkin A.G., Margolis N.Y. SCAI Staging Application for Acute Myocardial Infarction-Related Cardiogenic Shock at a Single-Center Russian Registry // J. Clin. Med. 2023. №12. P. 7739. DOI 10.3390/jcm12247739.
15. Павлов И. П. Физиология кровообращения. М.: Российская Академия наук. 2002. 256 с.
16. Корнелюк Р.А., Верещагин И.Е., Шукевич Д.Л., Ганюков В.И. Механическая поддержка кровообращения при чрескожном коронарном вмешательстве высокого риска // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2018. Вып. 7, № 4S. С. 54–65.
17. Российские рекомендации ВНОК. Диагностика и лечение острой сердечной недостаточности // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Т. 5, №6. С. 24–46. DOI 10.15829/1728-8800-2006-0-1-28.
18. Сеченов И. М. Краны сосудистой системы.
19. Сароверов И. И. Внутривенная тромболитическая терапия при инфаркте миокарда // Терапевтический архив, 2003. №75(10). С. 5.
20. Сушук Е. А., Колесникова И. Ю., Сапрыкин С. И., Краюшкин С. И. Догоспитальная тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Итоги и перспективы // Лекарственный вестник. 2012, Т.7. №3 (51). С. 30–39.
21. Терещенко С. Н. Возможности и перспективы инотропной терапии хронической сердечной недостаточности // Русский медицинский журнал. 1999. URL: https://www.rmj.ru/articles/kardiologiya/Vozmoghnosti_i_perspektivy_inotropnoy_terapii_hronicheskoy_serdechnoy_nedostatochnosti/ (дата обращения: 10.12.2025).
22. Dae-Heaney Bae, M.D. Optimal Inotrope and Vasopressor Therapy in Cardiogenic Shock // J Cardiovasc. Interv., 2025. №4(2). С. 120–129.
23. Dunchin N., Blanchard D., Steg P. et al. Impact of prehospital thrombolysis for Acute Myocardial Infarction on 1-year outcome results.
24. Cardiogenic Shock // The Lancet. 2024. № 404(10466). С. 2006–2020.
25. Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Evaluation and Management of Cardiogenic Shock // A report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee, 2025. №11(11). P. CD009669.
26. Belletti A., Azzolini M.L., Baldetti L., Landoni G., Franco A., Zangrillo A. Inotropes and Vasopressors Use in Critical Care and Perioperative Medicine: Evidence-Based Approach (Review) // General Reanimatology. 2022. №18(5). P. 60–77. DOI 10.15360/1813-9779-2022-5-60-77.
27. Laborit A. Organic Reaction to Aggression and Shock, et al. Masson, Paris, 1952–1955.
28. Лабори А., Гюенар П. Гибернотерапия в медицинской практике. М.: Медгиз. 1956. 271 с.
29. Laborit H., Kind A. Agressologie. 1964. №5(2). 173 p.
30. Лабори А. Регуляция обменных процессов. М.: Медицина. 1970. 384 с.

31. Lawler P.M.R., Berg D.D., Pork K.G. et al. The range of Cardiogenic Shock survival by clinical stage; data from the Critical Care Cardiology Trial Network Registry // *Crit Care Med.*, 2021. №49(8). P. 1293–1302.
32. Lim H.S., Gonzalez-Costello J., Belochlovek J. et al. Hemodynamic management of Cardiogenic Shock in the intensive care unit // *J Heart Lung Transplant.* 2024. №43. P. 1059–1073.
33. Mauro Riccardi, Matteo Pagnesi, Ovidiu Chioncel et al. Medical Therapy of Cardiogenic Shock: Contemporary Use of Inotropes and Vasopressors // *Eur. J Heart Fail.* 2024. №26(2). P. 411–431.
34. Mathew R., Fernando S.M. et al. Optimal perfusion targets in Cardiogenic Shock // *JACC ACC*, 2022. №1. P. 100034.
35. Packer M. Development of positive inotropic drugs for chronic heart failure: Where we have gone astray? // *J Heart Failure.* 1993. №1 (Abstract suppl. N337).
36. Nakata J., Yamamoto T., Saku K. et al. Mechanical Circulatory Support of Cardiogenic Shock // *J Intensive Care.* 2023 №11. P. 64.
37. Thiele H., Moller J.E., Henriques J.P. et al. Temporary mechanical circulatory support in infarct-related Cardiogenic Shock: an individual patient data meta-analysis of randomized trials with 6-month follow-up. *The Lancet*, 2024.
38. Thiele H., Waha-Thiele S., Freud A. Management of Cardiogenic Shock // *Eurointervention*, 2021. №17. P. 451–465.
39. Tobias Graft, Steffens Desch, Ingo Etel, Tricle. Acute myocardial infarction and Cardiogenic Shock: pharmacology and mechanical Hemodynamics support. Review // *Coronary Artery Dis.* 2015. №26(6). P. 535–544.
40. Uhig K., Efremov L., Tongers J. et al. Inotropic agents and vasodilatation strategies for the treatment of Cardiogenic Shock or Low Cardiac Output syndrome // *Cochrane Database Syst Rev.* 2020. №11. P. CD009669.
41. Wallein L., Goldstein P., Armstrong P. et al. Efficacy and safety of tenecteplase in combination with low-molecular-weight heparin (enoxaparin) or unfractionated heparin in the prehospital setting Trombolysse Regiment (ASSENT-3 PLUS) randomized trial in acute myocardial infarction // *Circulation.* 2003. №108. P. 135–146.

Поступила в редакцию: 30.12.2025

Принята в печать: 26.02.2026

© Дунчич Л. Г., 2026.